

Əmək Bazarında Rəqəmsal Texnologiyaların İntellektual Tətbiqi

Arzumanova Ayda Aslan qızı,

<https://orcid.org/0009-0005-0340-9631>

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti UNEC (Zaqatala filialı)

E-mail: aydaarzumanova5@gmail.com

Əlaqə: 077-504-03-25

Xülasə

Rəqəmsallaşma və informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının geniş tətbiqi ilə xarakterizə olunan 4-cü sənaye inqilabı müasir iqtisadi və sosial münasibətlərdə dərin dəyişikliklərə səbəb olur. Rəqəmsal texnologiyalar bir tərəfdən iqtisadi əməliyyatların sürətini və məhsuldarlığı artıraraq istehsal və xidmət sahələrində effektivliyi yüksəldir, digər tərəfdən isə əmək bazarında köklü transformasiyalar yaradır. Lakin rəqəmsallaşma prosesi dünya ölkələrində eyni tempdə getmir, bu da milli iqtisadiyyatlar arasında rəqəmsal uçuruma səbəb olur və inkişaf etməkdə olan ölkələrin iqtisadi asılılığını dərinləşdirir. Süni intellekt, avtomatlaşdırma, robototexnika, böyük verilənlər və bulud texnologiyaları kimi rəqəmsal innovasiyalar bir çox ənənəvi peşələrin əhəmiyyətini azaldaraq yeni peşə və ixtisas sahələrinə ehtiyac yaradıb. Xüsusilə, kütləvi avtomatlaşdırma rutin işlərin azalmasına gətirib çıxarmış, eyni zamanda rəqəmsal bacarıqlara malik işçi qüvvəsinə tələbi artırmışdır. İntellektual informasiya sistemləri isə işə qəbuldan performans idarəçiliyinə, əməliyyatların avtomatlaşdırılmasından bazar təhlilinə qədər geniş sahələrdə tətbiq olunaraq əmək bazarının çevikliyini artırır. Bununla belə, rəqəmsal transformasiyanın mənfi sosial təsirlərini minimuma endirmək, rəqəmsal ədaləti təmin etmək və sosial bərabərsizliyin dərinləşməsinin qarşısını almaq üçün dövlət və bizneslər arasında koordinasiyalı fəaliyyət vacib hesab olunur. Təhsil və təlim sistemlərinin əmək bazarına uyğunlaşdırılması bu prosesin mühüm tərkib hissəsidir.

Açar sözlər: Əmək bazarı, rəqəmsallaşma, süni intellekt, intellektual informasiya sistemləri, rəqəmsal bacarıqlar, avtomatlaşdırma.

Keyword: Labor market, digitalization, artificial intelligence, intellectual information systems, digital skills, automation.

Ключевое слово: Рынок труда, цифровизация, искусственный интеллект, интеллектуальные информационные системы, цифровые навыки, автоматизация.

Giriş

XXI əsrdə rəqəmsal texnologiyaların sürətli inkişafı əmək bazarında fundamental dəyişikliklərə səbəb olmuşdur. Xüsusilə süni intellekt, avtomatlaşdırma, böyük verilənlər analitikası və intellektual informasiya sistemləri yalnız istehsal və xidmət sektorlarında deyil, eyni zamanda əmək bazarının idarə olunması, işə qəbul prosesləri, peşə təlimi və əmək münasibətlərinin təşkili sahələrində strateji əhəmiyyət kəsb edir. (Brynjolfsson & McAfee, 2014; World Economic Forum, 2023).

Rəqəmsal texnologiyaların intellektual tətbiqi əmək bazarında təkə struktur dəyişiklikləri ilə məhdudlaşmır. Yeni dövrün əmək bazarı yüksək texniki biliklərlə yanaşı analitik düşüncə, adaptasiya qabiliyyəti və rəqəmsal savadlılıq tələb edir. Bu səbəbdən də peşəkar hazırlıq proqramlarının və daimi təhsil imkanlarının genişləndirilməsi zəruri hala gəlmişdir. (Əliyeva, 2022). Eyni zamanda rəqəmsallaşma, işçi qüvvəsinin səmərəliliyini artırır, əmək proseslərini daha çevik və şəffaf edir. İnformasiya texnologiyalarının tətbiqi iş dünyasında qərarların daha sürətli və əsaslandırılmış qəbulunu təmin edir, məlumat axınını sürətləndirir və bazar iştirakçıları arasında rəqabət qabiliyyətini gücləndirir. (Qurbanov, 2021). Digər tərəfdən, rəqəmsallaşma əmək bazarında həm müsbət, həm də mənfi təsirlər yaradır. Avtomatlaşdırmanın genişlənməsi bəzi peşələrin yox olmasına və iş yerlərinin azalmasına gətirib çıxara bilər. Lakin paralel olaraq yeni peşə sahələri yaranır və yüksək texnologiyaya əsaslanan bacarıqlara tələbat artır. (Əhmədov, 2018). Bu isə əmək bazarını daha dinamik edir və işçilərin çevik şəkildə yeni bilik və bacarıqları mənimsəməsinə tələb edir.

Rəqəmsal texnologiyaların əmək bazarına intellektual tətbiqi, iş proseslərini sürətləndirir, məhsuldarlığı yüksəldir və innovasiyaya geniş imkanlar açır. Eyni zamanda, bu inkişaf əmək bazarını daha çevik və rəqabətli edir. Lakin texnologiyaların yaratdığı üstünlüklərlə yanaşı, sosial-iqtisadi fərqliliklərin dərinləşməsi riski də mövcuddur. Bu səbəbdən, dövlətlər və müəssisələr rəqəmsal transformasiyanın sosial nəticələrini nəzərə almalı, təhsil sistemini müasirləşdirməli və hər kəs üçün bərabər imkanların təmininə çalışmalıdır. (World Economic Forum, 2023; Brynjolfsson & McAfee, 2014).

XXI əsrdə rəqəmsal texnologiyaların, xüsusilə intellektual informasiya sistemlərinin sürətli inkişafı əmək bazarında dərin struktur dəyişikliklərinə səbəb olmuşdur. Bu məqalənin məqsədi rəqəmsal texnologiyaların əmək bazarına təsirini və onların strateji tətbiq sahələrini araşdırmaqdır. Tədqiqatlar göstərir ki, rəqəmsallaşma nəticəsində əmək bazarında ənənəvi peşələrin sayı tədricən azalır, bununla yanaşı məlumat analitikası, süni intellekt mühəndisliyi, kibertəhlükəsizlik kimi yeni peşələrə olan tələbat sürətlə artır (International Labour Organization [ILO], 2021; Qurbanov, 2021). Eyni zamanda, aşağı ixtisaslı işçilər üçün avtomatlaşdırma prosesləri müəyyən risklər yaradır, çünki ənənəvi iş yerləri texnologiyaya ilə əvəz olunur və bu da əmək bazarında işsizlik riskini yüksəldir. (Autor, 2015; Məmmədov, 2022).

Digər tərəfdən, rəqəmsal texnologiyaların intellektual tətbiqi işə qəbul və əmək resurslarının idarə olunması sahələrində mühüm innovasiyalar gətirmişdir. Məsələn, süni intellekt əsaslı sistemlər namizədlərin CV-lərini avtomatik şəkildə təhlil edir, uyğun namizədlərin seçimini sürətləndirir və işə qəbul prosesini obyektivləşdirir (LinkedIn, 2022; Brynjolfsson & McAfee, 2014). Bununla yanaşı, bu texnologiyalar işçi performansının qiymətləndirilməsində, işçi ehtiyaclarının proqnozlaşdırılmasında və əmək resurslarının daha strateji şəkildə idarə olunmasında geniş tətbiq olunur (World Economic Forum, 2023).

Əmək bazarının rəqəmsallaşması işçilərin yeni texnoloji bacarıqlara malik olmasını zəruri edir. Artıq yalnız İT sahəsində deyil, demək olar ki, bütün sektorlarda rəqəmsal savadlılıq əsas kompetensiyalardan birinə çevrilmişdir (European Commission, 2020; Əliyeva, 2022). Rəqəmsal bacarıqlara malik işçilər əmək bazarında daha dayanıqlı mövqə tutur və daha yüksək əmək haqqı əldə edir (World Economic Forum, 2023). Bu səbəbdən peşə təhsili və təlim proqramları da rəqəmsal transformasiyanın tələblərinə uyğun olaraq yenilənməlidir (Məmmədov, 2022).

Rəqəmsal texnologiyalar əməliyyat xərclərini azaltmaq, məhsuldarlığı artırmaq və müəssisələrin daha çevik fəaliyyətini təmin etmək baxımından böyük imkanlar yaradır. Müəssisələrdə ERP sistemləri, chatbotlar və süni intellekt əsaslı idarəetmə alətləri iş proseslərini sürətləndirir, qərarların qəbulunu daha əsaslı və operativ edir və insan resurslarının daha strateji sahələrə yönəldilməsinə şərait yaradır (Davenport & Ronanki, 2018; McKinsey Global Institute, 2021). Böyük verilənlər (Big Data) texnologiyaları əmək bazarında tendensiyaların, əmək haqqı dinamikasının və bacarıq tələblərinin proqnozlaşdırılmasına imkan verir ki, bu da həm işəgötürənlər, həm də dövlət qurumları üçün daha dəqiq və əsaslandırılmış qərarlar qəbul etməyə kömək edir (McKinsey Global Institute, 2021; Məmmədov, 2022).

Pandemiya dövründə rəqəmsal texnologiyalar uzaqdan iş modelini sürətlə yaymışdır. İntellektual platformalar virtual komanda idarəçiliyini, layihə koordinasiyasını və əməkdaşlığı asanlaşdıraraq əmək bazarını daha çevik və qlobal miqyasda rəqabətqabiliyyətli etmişdir (World Economic Forum, 2023; Qurbanov, 2021). Bununla belə, rəqəmsal texnologiyaların əmək bazarına təsiri yalnız müsbət tərəflərlə məhdudlaşmır. Süni intellekt və avtomatlaşdırmanın geniş tətbiqi bəzi sahələrdə iş yerlərinin azalmasına, rəqəmsal uçurumun dərinləşməsinə və sosial bərabərsizlik riskinin artmasına səbəb olur (ILO, 2021; Əhmədov, 2018). Bu baxımdan, rəqəmsal transformasiya siyasətləri yalnız texnoloji tərəqqiyə deyil, eyni zamanda işçilərin yenidən ixtisaslaşdırılması, sosial müdafiənin gücləndirilməsi və əmək hüquqlarının qorunmasına da yönəlməlidir (World Economic Forum, 2023).

Material və Metodlar

Bu məqalədə istifadə olunan məlumatlar əsasən beynəlxalq və regional təşkilatların əmək bazarına dair rəqəmsal transformasiya və intellektual texnologiyaların tətbiqi ilə bağlı hesabatları, elmi məqalələri və statistik göstəriciləri əhatə edir. Tədqiqat metodu olaraq ədəbiyyat təhlili və müqayisəli analizdən istifadə edilmişdir. Əmək bazarındakı rəqəmsal texnologiyaların rolu süni intellekt, avtomatlaşdırma və böyük verilənlər kimi əsas texnologiyaların tətbiq nümunələri əsasında qiymətləndirilmişdir. Bundan əlavə, rəqəmsal innovasiyaların işə qəbul prosesləri, işçi qüvvəsinin struktur dəyişiklikləri və rəqəmsal bacarıqların inkişafına təsiri analiz edilmişdir.

Nəticə.

Tədqiqat göstərir ki, rəqəmsal texnologiyaların intellektual tətbiqi əmək bazarında struktur dəyişikliklərə səbəb olur. Yeni rəqəmsal peşələr və ixtisaslar yaranır, ənənəvi iş yerlərinin bir qismi avtomatlaşdırılır. İşə qəbulda süni intellekt əsaslı sistemlərin tətbiqi proseslərin sürətlənməsinə və obyektivliyinin artırılmasına imkan yaradır. Rəqəmsal savadlılığın əhəmiyyəti artaraq, işçilərin yeni bacarıqları mənimsəməsi əmək bazarında rəqabətqabiliyyətlik üçün əsas şərtə çevrilir. Pandemiya dövründə işə uzaqdan iş modellərinin tətbiqi əmək bazarının daha çevik və qlobal xarakter almasına təkan vermişdir. Eyni zamanda, rəqəmsallaşma işçi məhsuldarlığını artırsa da, sosial bərabərsizlik və işsizliyin müəyyən sahələrdə artması kimi problemlər də müşahidə olunur.

Texnologiyanın sürətlə inkişaf etdiyi bu dövrdə, xüsusilə rəqəmsal texnologiyalar və intellektual informasiya sistemləri əmək bazarının formalaşmasında aparıcı rol oynayır. Avtomatlaşdırma, süni intellekt, böyük verilənlər analitikası və digər rəqəmsal həllər yalnız istehsalat və xidmət sahələrini deyil, eyni zamanda əmək bazarının strukturunu, işə qəbul proseslərini, peşə hazırlığını və əmək münasibətlərinin təşkili mexanizmlərini köklü şəkildə dəyişir (Brynjolfsson & McAfee, 2014; World Economic Forum, 2023).

Bu transformasiya nəticəsində bir tərəfdən məhsuldarlıq artır, əməliyyat xərcləri azalır və iqtisadi səmərəlilik yüksəlir. Məsələn, intellektual informasiya sistemləri vasitəsilə müəssisələr işçi ehtiyaclarını daha dəqiq müəyyənləşdirir, resursları daha səmərəli bölüşdürür və idarəetməni sürətləndirir (Davenport & Ronanki, 2018; McKinsey Global Institute, 2021). Digər tərəfdən, bu proses əmək bazarında bəzi sosial-iqtisadi riskləri də artırır. Avtomatlaşdırma və rəqəmsallaşma bəzi sahələrdə iş yerlərinin azalmasına, xüsusilə aşağı ixtisaslı işçilər üçün məşğulluq imkanlarının məhdudlaşmasına səbəb olur. Bu isə əmək bazarında sosial bərabərsizlik və rəqəmsal uçurum problemlərini daha da dərinləşdirir (Autor, 2015; Əhmədov, 2018).

Eyni zamanda, əmək bazarında rəqabət qaydaları dəyişir. Rəqəmsallaşma nəticəsində yaranan yeni iş yerləri daha çox yüksək texnoloji bilik və rəqəmsal bacarıqlar tələb edir. Məlumat analitikası, süni intellekt mühəndisliyi, kibertəhlükəsizlik və digər yeni sahələrdə mütəxəssislərə artan tələbat bu dəyişiklikləri daha da sürətləndirir (European Commission, 2020; Qurbanov, 2021). Bununla belə, işin mahiyyəti də dəyişir – artıq yalnız texniki biliklər deyil, analitik düşüncə, yaradıcılıq, problem həll etmə və sosial bacarıqlar da əmək bazarında yüksək dəyər kəsb edir (World Economic Forum, 2023).

Belə bir şəraitdə dövlətlərin, təşkilatların və təhsil müəssisələrinin üzərinə böyük məsuliyyət düşür. Rəqəmsal transformasiyanın mənfi təsirlərini minimuma endirmək, sosial ədaləti qorumaq və texnologiyaların yaratdığı yeni imkanlardan daha geniş istifadə etmək üçün həm sosial müdafiə mexanizmlərinin gücləndirilməsi, həm də əhalinin rəqəmsal bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi zəruridir. Nəticə etibarilə, rəqəmsal texnologiyalar əmək bazarını daha çevik, dinamik və rəqabətqabiliyyətli edir, lakin bu transformasiyanın dayanıqlı olması üçün kompleks və strateji yanaşmalar tələb olunur (Məmmədov, 2022).

Müzakirə

Araşdırmanın nəticələri göstərir ki, rəqəmsal texnologiyaların əmək bazarına təsiri çoxşaxəlidir və həm imkanlar, həm də risklər yaradır. Əvvəlki tədqiqatlarla müqayisədə, rəqəmsallaşmanın iş yerlərinin keyfiyyətini artırması və innovasiya potensialını genişləndirməsi bir daha təsdiq olunur. Lakin sosial bərabərsizliyin artması və rəqəmsal savadsızlıq əmək bazarının ədalətli inkişafına mane olan əsas amillər kimi qalır. Bu baxımdan, dövlətlərin təhsil sistemini müasirləşdirməsi, rəqəmsal bacarıqların inkişafı üçün proqramlar hazırlaması və sosial müdafiə mexanizmlərini gücləndirməsi zəruridir. Gələcək tədqiqatlar əmək bazarında rəqəmsal transformasiyanın uzunmüddətli sosial təsirlərini, habelə yeni texnologiyaların işçi hüquqlarına və əmək münasibətlərinə olan təsirlərini daha dərinlən araşdırmalıdır.

Ədəbiyyat siyahısı

1. Autor, D. H. (2015). Why Are There Still So Many Jobs? The History and Future of Workplace Automation. *Journal of Economic Perspectives*, 29(3), 3-30.
2. Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). *The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies*. New York: W. W. Norton & Company.
3. Davenport, T. H., & Ronanki, R. (2018). Artificial Intelligence for the Real World. *Harvard Business Review*, 96(1), 108-116.
4. European Commission. (2020). *Digital Economy and Society Index (DESI) 2020*. Brussels: European Commission.

5. International Labour Organization (ILO). (2021). World Employment and Social Outlook 2021: The role of digital technologies in shaping the future of jobs. Geneva: ILO.
6. LinkedIn. (2022). Future of Recruiting Report. Retrieved from <https://www.linkedin.com>
7. McKinsey Global Institute. (2021). The Future of Work after COVID-19. McKinsey & Company.
8. Məmmədov, N. (2022). Rəqəmsallaşmanın Əmək Bazarına Təsiri: İmkanlar və Təhlükələr. Azərbaycan İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin Jurnalı, 5(2), 20-28.
9. Qurbanov, T. (2021). Rəqəmsallaşmanın İqtisadi Təsirləri. Azərbaycan İqtisadiyyatı Jurnalı, 2(45), 45-52.
10. World Economic Forum. (2023). Future of Jobs Report 2023. Geneva: World Economic Forum.
11. Əliyeva, S. (2022). Rəqəmsal Texnologiyalar və Sosial Transformasiya. Azərbaycan Sosial Elmlər Jurnalı, 1(12), 30-38.
12. Əhmədov, R. (2018). Rəqəmsallaşma və Əmək Bazarı: Çağırışlar və Perspektivlər. İqtisadi Araşdırmalar, 4(8), 14-22.